

9. *Hubiev K.A.* Sistemnyj podhod k potencialu razvitiya i faktoram tormozheniya rossijskoj ekonomiki // *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii*. 2015. № 1. S. 23—30.

10. *Hubiev K.A., Tenyakov I.M.* Sozdanie vnutrennih istochnikov ekonomicheskogo razvitiya // *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii*. 2023. № 1(75). S. 5—23. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-1-75-5-23

М.Ю. ПАВЛОВ

**География постэкономики: «Родовые поместья»
как вектор будущего***

Аннотация. Показано, что переход к постэкономике подразумевает значимую трансформацию пространства. Поскольку пространство — это целое, которое больше суммы частей, это еще и структура, это определенные принципы организации окружающей среды, именно организация пространства во многом детерминирует общественное бытие, формируя ту или иную модель человека.

В современной экономике наблюдается фундаментальное противоречие развития человеческих качеств. Суть этого противоречия в том, что, вследствие центростремительного ускорения, создаваемого любой более или менее масштабной централизованной структурой, в которой эффективность тем выше, чем ближе расположение к центру, формируется еще один вектор человеческой деятельности — центростремительный. Причем, вследствие разрыва между актами производства и потребления, этот вектор стремления к центру устойчиво воспроизводится и за пределами каких-то определенных, конкретных структур (например, конкретной организации — фирмы, корпорации), превращаясь в некий универсальный феномен. Это центростремительное ускорение закономерно приводит к отказу от многих видов деятельности, прежде всего — творческой, креативной, а также от удовлетворения многих потребностей.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов М.Ю. География постэкономики: «Родовые поместья» как вектор будущего // *Философия хозяйства*. 2024. № 2. С. 116—132. DOI:

Единственным способом снятия данного противоречия является полный отход от центростремительности. Соответственно, постэкономика должна быть организована на принципах децентрации, децентрализации, т. е. на принципах распределенного расселения. Такой проект распределенного расселения, в данный момент находящийся на стадии смелого эксперимента, уже реализуется в России в формате родовых поместий.

Ключевые слова: постэкономика, расселение, урбанизация, дезурбанизм, родовые поместья.

Abstract. The author demonstrates that transition to post-economics implies significant transformation of space. Since space is a whole that is greater than the sum of its parts, it is also structure, these certain principles of organizing the environment, it is the space organization that largely determines social existence, forming one or another model of man.

In contemporary economy, there is a fundamental contradiction in human qualities development. The essence of this contradiction is that due to the centripetal acceleration created by any — more or less — large-scale centralized structure, in which the efficiency is higher as the location to the center is closer, another vector of human activity is formed — centripetal. Moreover, due to the gap between acts of production and consumption, this vector for the center desire is steadily reproduced outside of some specific, definite structures (for example, specific organization — firm, corporation), turning into a kind of universal phenomenon. This centripetal acceleration naturally leads to the rejection of many types of activities, primarily creative as well as satisfying many needs.

The only way to resolve this contradiction is complete departure from centripetal. The post-economy should be organized on the principles of decentralization, decentralization accordingly, i. e. on the distributed resettlement principles. Such a project of distributed resettlement, currently at the stage of a brave experiment, is already being implemented in Russia in «Family Estates» format.

Keywords: post-economy, resettlement, urbanization, desurbanism, Okhitovich, Kin Domains.

УДК 330.342
ББК 65в

Как известно из истории, значимые социально-экономические трансформации сопровождались весьма существенными и ощутимыми изменениями в организации пространства. Переход к пост-экономике [10], как бы мы ее ни определяли (будь то определение как переход от «Царства Необходимости» к «Царству Свободы» в марксистской научной парадигме, или переход от «пост-» в парадигме постиндустриализма, или какое-либо другое новое качество социально-экономического развития в других парадигмах — не суть), в любом случае подразумевает значимую трансформацию, настолько значимую, что должна серьезнейшим образом изменить пространство. В экономической теории пространству уделяется чрезвычайно мало внимания. В 1997 г. в статье «Забвение пространства в экономической мысли» Ж.-Ф. Тиссэ отмечал, что влияние пространства на экономическую науку ничтожно мало, что в экономической науке процессы, происходящие в экономике, представляются как будто имеющие место быть на острие булавки [31] (перевод на русский [21]).

Так называемый «мейнстрим» в экономической науке, т. е. основное течение, в современности выродился в странное подобие науки, поскольку в нем реальная действительность представляет собой лишь частный случай. Однако корни этого явления надо искать не в современном мейнстриме, а еще в политической экономии XIX в., когда произошел отход от темы пространства [23].

Пространство в работах ученых-экономистов рассматривалось как имеющее второстепенное значение, всего лишь как один из факторов, способных увеличить издержки (на транспортировку — как своего рода «транспортный налог», — такая традиция идет от меркантилистов, или же в виде повышенной земельной ренты — данная традиция ведет начало от физиократов). Возможно, истоки такого «внепространственного» мышления следует искать в оккультном мышлении Средневековья, поскольку в нем основные территории культа не имели хоть сколько-нибудь выраженной конкретной пространственной локализации. Сразу сделаем оговорку: дело не в религиях, ведь и религиозные деятели совершали огромные

прорывы в науке — к примеру, Г. Гегель создал диалектику, а С.Н. Булгаков — философию хозяйства, а дело в оккультизме, который чрезвычайно ограничивает мышление. Идеологи Средневековья на протяжении многих столетий считали отрицательные числа чем-то «неправильным», сильнейшим образом ограничивая их изучение. Но когда эти ограничения были сняты, когда наконец-то стали проводиться скрупулезные исследования в области отрицательных чисел, религия не исчезла, а математика совершила колоссальный рывок в развитии [8]. Поэтому хочется надеяться, что и экономическая теория, и экономика совершат огромный рывок в развитии, когда наконец-то, как и исследования в области отрицательных чисел, будут проводиться тщательные исследования материальной конфигурации экономики — ее конфигурации в пространстве [7; 19].

Сегодня предпринимаются отдельные попытки, хотя в целом и очень удачные, но еще не нашедшие своего отражения в широкой научной и учебной литературе, ликвидировать этот досадный пробел в экономической теории. В частности, отечественный исследователь В.В. Чекмарев выпустил фундаментальные работы по данной теме [25; 26] (см. также [1]).

Но самое главное, что пространство — это не только дополнительные три измерения, три переменных в экономических расчетах, а это целое, которое больше суммы частей, это еще и структура, это определенные принципы организации окружающей среды. Согласно известному марксистскому тезису «Бытие определяет сознание», именно организация пространства во многом детерминирует общественное бытие, формируя ту или иную модель человека [2]. Несколько забегаая вперед, можно даже решиться выдвинуть провокационный тезис: именно отсутствие четкой концепции пространства и привело вместо построения особого, нового пространства социализма (коммунизма) к ошибочному копированию пространства социализма, а затем — закономерно к демонтажу советской экономики, да и всего СССР, о чем вслед за Л.Д. Троцким предупреждали в своих ранних работах еще в советский период А.В. Бузгалин и А.И. Колганов [4; 5].

В этой связи особенно интересным представляется инициация дискуссии о том, в каком направлении должна развиваться эконо-

мика, как конкретно должна она выглядеть, — о пространственных контурах экономики и постэкономики, диалектически — об их сходствах и отличиях.

Самый главный вопрос, определяющий территориальное расположение людей (а следом за ними — и размещения хозяйства/экономики), звучит так: человек работает там, где живет, или живет там, где работает? Достаточно очевидно (и это доказывает пример наличия большого количества тех же гастарбайтеров), что человек обычно вынужден жить там, где он работает, т. е. место жительства определяет работа. Используя понятие «труд» или даже еще более широкое — «деятельность», мы еще больше усилим эту формулу: место жительства человека определяется его деятельностью. При капитализме как выросшая мобильность рабочей силы, так и растущий разрыв в доходах работников (вызванные именно специфической для капитализма конфигурацией пространства) создают такую ситуацию, когда смешиваются совершенно различные концепции: «работать, чтобы жить» и «жить, чтобы работать», и многие люди уже не задаются вопросом, ради чего они работают и к каким целям идут.

Еще Э. Тоффлер в своей книге «Третья волна» поставил вопрос о том, что переход от преимущественно индустриальной деятельности к новому качеству деятельности (которой Тоффлер не дал четкого определения, назвав ее несколько неопределенно «Третьей волной») откроет новые возможности для иного расселения человечества — в «электронных коттеджах», соединяющих высокие технологии с жизнью, максимально близкой к природной среде [22].

Для того чтобы выделить качественно иные характеристики нового принципа территориального размещения, адекватного условиям постэкономики, обратимся к сравнительно недавней исторической эпохе. В позднем СССР была широко известна книга генерального секретаря ЦК КПСС «Жизнь по заводскому гудку» [3]. Название этой книги определено феноменом, существовавшим в массовых масштабах еще чуть более века назад: рабочие обычно селились на расстоянии слышимости заводского гудка, будившего их на работу. Но не только жизнь рабочих определялась заводом. По сути, вся индустриальная система определялась необходимостью быть как можно «центральнее». Служащие в те времена были

вынуждены находиться близко к производству, поскольку та же бухгалтерия получала учетные данные непосредственно от производственного комплекса; носить или возить на большое расстояние данные, составляющие коммерческую тайну, было бы не просто нерационально, но и откровенно не в интересах предприятия. Точно так же и другие учреждения, как правило, старались занять стратегически более выгодные места, руководствуясь все тем же принципом «центральности». Города, возникшие как центры ремесла и торговли, как нельзя лучше отвечали концепции «центральности», а точнее — центростремительности. Однако, в полном соответствии с естественными законами, концепция центростремительности породила неразрешимое противоречие антагонистического характера: увеличивая возможности одних экономических агентов, улучшая их положение, центр неизбежно уменьшает возможности всех других экономических агентов, ухудшая их положение. Именно различные стороны этого противоречия и объясняют существование параллельно со стремлением к максимально возможной централизации некоторую распределенность и удаленность от центра. Но эта некоторая распределенность и удаленность лишь ослабляют противоречие, не позволяя решить его не то что полностью, но хотя бы настолько ослабить его влияние, чтобы оно перестало быть одним из самых значимых факторов, определяющих всю экономическую деятельность в целом.

Это противоречие раскрыл в целой серии статей еще на рубеже 1920—1930-х гг. советский ученый М.А. Охитович [11—16; 6, 24].

Крупные города одновременно как увеличивают эффективность, позволяя получить «эффект от масштаба», реализуя преимущества концентрации, так и уменьшают ее за счет столкновения интересов экономических агентов (яркий пример этого — транспортные пробки, очереди, заторы).

Позволяя ускоренно развиваться некоторым технологиям, давая возможности сконцентрировать производство и науку, города также в огромной мере тормозят социально-экономическое развитие.

Ускоренная урбанизация, перемещение населения преимущественно в крупные города во второй половине XX — начале XXI в.

совпали по времени с пока еще малоизученным и остродискуссионным феноменом: «Есть ли прогресс в последние 50 лет?», который вынесли на обсуждение столь авторитетные издания, как, в частности, «The Economist» [28—30; 27].

В качестве примера раскроем одно из многочисленных противоречий крупного города — противоречие транспорта. Транспорт тем эффективнее, чем он быстрее, поскольку за единицу времени способен перевозить больше людей или полезных грузов. Однако наличие множества пересечений в городе приводит к необходимости многочисленных остановок. Строительство транспортных развязок лишь частично решает проблему, поскольку развязки не освобождают водителей от необходимости менять направление движения, поворачивать, а для этого также необходимо снижать скорость. Туннели, мосты, эстакады хотя и позволяют повысить скорость, но существенно ограничивают свободу маневров, а главное — многократно увеличивают стоимость дорог. При этом транспорт эффективнее такой, который занимает как можно меньше места на дороге, т. е. общественный. А общественный транспорт, как правило, тем удобнее, чем больше остановок он делает. Что также серьезно ограничивает его скорость. И еще: чем выше скорость общественного транспорта, тем менее извилистым, скажем так, менее гибким должен быть его путь. Что вынуждает специально добираться до него, делать пересадки и/или идти пешком, что еще больше снижает скорость перевозок. При этом общественный транспорт тем эффективнее, чем ниже его постоянные и переменные издержки в расчете на одного пользователя (т. е. тот же самый, уже названный выше «эффект от масштаба»), а значит, это емкий и довольно большой по габаритам (как правило, в длину) общественный транспорт — поезда. Длина такого транспорта создает дополнительные неудобства подавляющему большинству других участников дорожного движения, вплоть до многочасовых «пробок» перед переездами, а большая пассажироместимость требует введения расписания и, как правило, сокращения частоты перевозок, поскольку малая загрузка общественного транспорта — это тоже неэффективность.

А самое главное, что, несмотря на все меры по развитию транспортной сети, как показали исследования, повышение средней скорости движения в долгосрочном периоде приводит лишь к тому,

что люди начинают более активно пользоваться транспортом с более высокой скоростью — вплоть до того, что меняют места работы, переселяются, и в итоге транспорт все равно встает в «пробках».

Проблему замедления средней скорости транспорта можно решить лишь посредством регулирования, ограничивая движение, но в итоге это также тормозит технический прогресс, поскольку эффективность повышается «сверху», а не путем технического совершенствования.

Век назад известный писатель Л.И. Пантелеев писал, что у него, когда он был подростком, был самокат с названием «1000 верст в час». Столетие спустя мечты мальчишек о скорости так и остались мечтой: скорость самых массовых — «каршеринговых» — самокатов на многих участках органичена 15 км/час, а максимальная не может быть выше 25 км/час, маневренность очень плохая (радиус поворота просто огромный, а электропривод не позволяет плавно регулировать скорость — в силу особенностей устройства электродвигателя самокат способен либо быстро разогнаться до максимальной скорости, либо тормозить — плавное трогание, плавный разгон на нем или равномерное движение со скоростью, отличной от максимальной — это практически нерешаемые задачи.

В то время когда отдельные, довольно немногочисленные группы инженеров борются за скорость автомобилей, автобусов, модульного транспорта, города, потребляющие основную массу транспорта, не востребуют этот технический прогресс, предпочитая закупать технику, находящуюся в основном на уровне 50—100-летней давности лишь с «очаговыми» усовершенствованиями конструкций (в случае самоката — это электропривод, а в случае автобусов, автомобилей, электропоездов — это в основном лишь сервисные, т. е. дополнительные компьютерные системы и системы повышения комфорта, хотя именно комфорт в данном случае — самое спорное понятие). Можно долго дискутировать на тему, насколько выражен прогресс городского транспорта, но очевидно, что предсказания футурологов о качественно новом уровне транспорта — реактивном, летающем, набирающем скорость в сотни километров в час как в вакуумных тоннелях, так и в открытой местности, остались красивой фантастикой. Более того, мальчишками в 1980-е гг. мы мечтали хотя бы раз в жизни доехать на легковом ав-

томобиле до школы, которая была в 7 минутах от дома. Или как было бы хорошо, если бы автобус доехал прямо до подъезда. Сегодня нередко приходится идти до своего автомобиля все 10, 15, а то и 20 минут, поскольку ближе просто не было парковочных мест!

Но внешне фиксируемые противоречия научно-технического и социально-экономического прогресса в крупных городах — это лишь отражение расположенного намного глубже фундаментального противоречия развития человеческих качеств. Суть этого противоречия в том, что вследствие центростремительного ускорения, создаваемого любой более или менее масштабной централизованной структурой, в которой эффективность тем выше, чем ближе расположение к центру, формируется еще один вектор человеческой деятельности — центростремительный. Причем, вследствие разрыва между актами производства и потребления, этот вектор стремления к центру устойчиво воспроизводится и за пределами каких-то определенных, конкретных структур (например, конкретной организации — фирмы, корпорации), превращаясь в некий универсальный феномен.

Это центростремительное ускорение закономерно приводит к отказу от многих видов деятельности, прежде всего — творческой, креативной, а также от удовлетворения многих потребностей. Чем меньше места готов занимать человек, тем выше его шансы добиться места как можно ближе к центру. К примеру, в центре Парижа есть квартира площадью всего 5 кв. метров. Стремление к центру обычно проходит два этапа: 1) человек сознательно отказывается от удовлетворения многих потребностей, стремясь занять как можно более высокое место в социальной иерархии, иерархии центростремительного типа (характерной для капиталистической экономики); 2) человек, заняв определенное место или эмоционально «выгорев», пройдя «кризис среднего возраста», испытав проблемы со здоровьем или же еще какой-либо жизненный кризис, пересматривает и переоценивает свои ориентиры и частично или полностью отказывается от борьбы за место еще ближе к центру, перераспределяя свои ресурсы в пользу удовлетворения потребностей. Крайним выражением такого перераспределения является «дауншифтинг» — осознанный отказ от карьеры и стремления к денежному богатству людьми состоявшимися, добившимися больших успехов.

Этапы могут повторяться в течение жизни одного и того же человека, но что самое важное — каждое следующее поколение устойчиво воспроизводит 1-й этап (не всегда доходя до 2-го этапа).

Рассмотрим для примера такую жизненно важную потребность человека, как потребность в чистой природе. 100 лет назад в Москве проживало примерно 2 млн человек. Нельзя сказать, что в Москве особо благоприятный климат, наличествует выход к морю или имеются еще какие-либо географические преимущества. Единственное и главное преимущество Москвы — это ее центральное положение. Центральное — прежде всего в социуме, в экономике. Москва позволяла человеку подняться (или создавала иллюзию, что можно подняться) «выше», чем в других территориальных образованиях. К примеру, в советские времена простой крестьянин из глубинки потенциально имел возможность подняться на уровень замминистра. Работала система так называемых «социальных лифтов». Самые высокие «социальные лифты» были в Москве. Москва закономерно притянула из других регионов огромное множество людей, которые поселились в ней как легально, так и нелегально (в 1930-е гг. многие сельские жительницы устраивались в московские семьи домработницами — неформально, но и нескрытно, причем это явление приобрело настолько массовый характер, что серьезно исказило государственную статистику, поскольку неофициально, оставаясь неучтенными статистикой, в Москве было еще почти столько же жителей, сколько и официально — порядка 2 млн человек, что создавало дефицит товаров народного потребления и перегруженность инфраструктуры). В Москве специально боролись со скученностью и теснотой, формируя широкие просторные проспекты, по которым легко циркулировал свежий воздух, а также парки, оставляя большие площади под озеленение при новом строительстве. Необходимо отметить, что при этом часто очень бережно относились к историческим зданиям: их передвигали, причем подобное передвижение не имело и до сих пор не имеет аналогов в мире. В 1936 г. был создан специальный Трест по передвижке и разборке зданий под руководством инженера Э.М. Генделя, которого даже называли «подвижник», сумевшего добиться реализации проектов передвижения невероятной сложности. Особым свойством проектов, восхищавших весь мир, было то, что дома двигали без отселе-

ния и даже без эвакуации жильцов. Несмотря на то, что проект был закрыт, в Москве успели переместить почти 70 домов.

Москву в 1930-е гг. запланировали просторной, зеленой, максимально благоприятной для жизни, а главное — для творчества. В градостроительном плане Москва была в форме звезды, при этом пространства между лучами были предназначены для свободного доступа свежего воздуха во все части Москвы, включая самый центр.

Однако колоссальное давление, создаваемое на Москву множеством людей из разных частей СССР, стремившихся занять место как можно более центральное, привело к тому, что даже директивная плановая экономика уступила и приняла неоптимальное решение о расширении Москвы. Сначала Москву «окольцевали» в 1960 г. — приняли решение о кольцевой границе Москвы на смену звездообразной. По линии кольцевой границы построили автомагистраль — МКАД. При этом было принято решение о застройке свободных пространств между лучами московской «звезды».

Были предприняты попытки сохранить плановый характер развития Москвы путем формирования огромного города, вытянутого в длину более чем на 600 км и в перспективе соединившего бы Москву с Ленинградом. Путь к реализации этого проекта можно и сегодня найти в виде Химок и Зеленограда. Однако центроостремительная тенденция победила. Москву стали быстро застраивать в пределах МКАД — так густо, насколько это только было возможно. Выросла этажность массового строительства — сначала с 5 и 8 этажей до 9 и 14, а потом — до 17 и 22 этажей. Последним микрорайоном Москвы, построенным строго по плану и именно так, как задумывали первоначально, стал микрорайон Северное Чертаново (1980 г.) — уникальный жилой комплекс, в котором все дома были соединены так, что в любой дом можно было пройти, не выходя на улицу, а транспортная система и уникальная вакуумная система сбора мусора были убраны под землю, в результате получилась единая жилая, свободная от мусорных контейнеров и безопасная территория.

В 1980-е гг. по причине нехватки места для новых микрорайонов их начали строить за МКАД, также объявляя их территории московскими — Жулебино, Митино и др.

В 1980 г. Москва была самым зеленым городом мира. С тех пор площадь зеленых насаждений в Москве уменьшилась в два раза.

Массовая «точечная» застройка одновременно с резким ростом автопарка, явившиеся следствием радикальных рыночных реформ, с начала 1990-х очень сильно ухудшили условия жизни — в Москве снизился уровень жизненных удобств. Если такие важные задачи жизнеобеспечения, как снабжение товарами и предоставление услуг, а также транспортная инфраструктура еще могут быть решены в условиях крупного города (хотя все зависит от экономики, а также от регулирования градостроительной политики), то обеспечение горожан чистым воздухом с достаточно высоким содержанием кислорода, а также чистой, пригодной для купания водой в водоемах, возможностью употреблять в пищу плоды и ягоды растущих кругом растений без малейшего вреда для здоровья — все это в массовом масштабе — задачи, в современности практически неосуществимые.

Парадоксально, но при всем при этом — при довольно посредственной природной среде — покупка квартиры в Москве считается настолько привлекательной, что люди готовы взять ипотеку на 20 и даже на 30 лет! Чем же так привлекательна Москва? Не природными, не биологическими, а социальными (социальные лифты) и экономическими возможностями. Однако, как уже было показано, эти возможности вступают в противоречие с биологическим. А креативные, творческие способности человека прежде всего зависят от биологических условий, от природной среды, в то время как возможности реализации способностей человека, использования человеческого потенциала, напротив, определяются социально-экономическими условиями. На основе современных достижений нейрхимии и нейрофизиологии можно доказать (это тема отдельной большой статьи), что центростремительная, пирамидальная иерархическая конфигурация пространства сильнейшим образом определяет биологическую деятельность человека, создает как стрессовые ситуации, так и возможности получения «быстрого» или «дешевого» нейромедиатора дофамина — гормона счастья, гормона высоких достижений, что в совокупности создает неблагоприятные условия для развития креативных, творческих способностей и для

самой креативной деятельности, существенно подрывая мотивацию, а также здоровье, более того — создавая серьезные препятствия для нормального воспроизводства человека и человеческих способностей.

Единственным способом снятия данных противоречий и решения всего комплекса названных проблем является полный отход от центростремительности. Соответственно, постэкономика должна быть организована на принципах децентрации, децентрализации, т. е. на принципах распределенного расселения. Такой проект распределенного расселения, в данный момент находящийся на стадии смелого эксперимента, уже реализуется в России в 389 поселениях, состоящих из родовых поместий [20].

Концепция родовых поместий была впервые представлена в 1999 г. в книге «Сотворение» российского писателя В.Н. Мегре [9]. Концепция вызвала настолько большой интерес как в России, так и за рубежом, что в Государственной Думе неоднократно рассматривался проект федерального закона «О родовых поместьях». Пока рассматривается закон, стартовали федеральная программа «Дальневосточный гектар» и проект «Мой гектар»; в Белгородской и Брянской областях уже приняты и действуют законы о родовых поместьях. Интерес к концепции проявила ООН, В.Н. Мегре награжден престижной «Азиатской Нобелевской премией мира» — «Гузи».

Родовое поместье представляет собой территорию в 1 га земли, предназначенную для жизни одного человека или семьи. Это пространство (поместье — от слова «место») для жизни и максимально полного развития человека, всех его способностей [17].

«В “Родовом поместье” центральная идея — всемерное развитие творческого потенциала человека и совершенствование среды обитания во взаимосвязи: чем выше творческие способности человека, тем более совершенную среду (насыщенную знаниями, новыми идеями и неотчужденную, да и чистую и красивую) он может создать, а более совершенная среда обитания, в свою очередь, создает больше стимулов, мотивов и благоприятных условий для творческой деятельности человека» [18, 123].

Таким образом, именно родовые поместья способны сформировать пространство постэкономики.

Литература

1. *Альпидовская М.Л., Чекмарев В.В., Чекмарев В.В., Соколов Д.П.* Предмет экономической теории в концепции исследования экономического пространства: Учебно-метод. пособие для аспирантов экономических специальностей. М.: Прометей, 2023. 104 с.
2. *Бодрунов С.Д.* Трансформации XXI века — человек, общество, ценности, ноономика: материальное VS идеальное, «физики» VS «лирики» // Ноономика и ноообщество. Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте. Т. 2. 2023. № 3. С. 13—25. DOI: 10.37930/2782-618x-2023-2-3-13-25.
3. *Брежнев Л.И.* Воспоминания: Жизнь по заводскому гудку. Чувство Родины. Малая земля. Возрождение. Целина. М.: Изд-во политической литературы, 1982. 223 с.
4. *Бузгалин А.В.* Противоречия самоуправления, централизма и самостоятельности в плановом хозяйстве. М.: Изд-во МГУ, 1988.
5. *Бузгалин А.В., Колганов А.И.* Реализация общенародных интересов. М.: Экономика, 1985.
6. К проблеме планировки соцгорода // Вестник Коммунистической Академии. 1930. № 42. С. 109—147.
7. *Кульков В.М.* Новая реальность России: узлы адаптации // Философия хозяйства. 2022. № 5. С. 61—72.
8. *Манахова И.В., Евтух Ю.В.* Цифровой протекционизм как направление экономической политики // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 120—132.
9. *Мегре В.Н.* Сотворение. М.; СПб.: Диля, 2000.
10. *Осипов Ю.М.* Ультраэкономика как высшая историческая форма экономики и верная предтеча постэкономики // Философия хозяйства, 2019. № 4. С. 11—23.
11. *Охитович М.* Заметки по теории расселения // Современная архитектура. 1930. № 1—2. С. 7—16.
12. *Охитович М.* К проблеме города // Современная архитектура. 1929. № 4. С. 130—134.
13. *Охитович М.* Не город, а новый тип расселения // Экономическая жизнь. 1929. 7 дек.
14. *Охитович М.* Отчего гибнет город? // Строительство Москвы. 1930. № 1. С. 9—11.

15. *Охитович М.* Социализм города (ответ т. Черня) // Революция и культура. 1930. № 3. С. 50—58.
16. *Охитович М.* Социалистический способ расселения и социалистический тип жилья // Вестник Коммунистической Академии. 1929. № 35—36. С. 334—344.
17. *Павлов М.Ю.* Воспроизводство человеческого потенциала в условиях креативной экономики: Дис. ... докт. экон. наук. М., 2023.
18. *Павлов М.Ю.* Маркс и марксизм о принципах расселения людей: будущее за Родовыми поместьями? // Вопросы политической экономии. 2020. Т. 2. № 20. С. 113—129.
19. *Пиеницын И.В.* Мир как хозяйство // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 33—42.
20. Список поселений, состоящих из Родовых поместий России 2024: URL: https://www.anastasia.ru/static/patrimony_list.php (дата обращения: 05.03.2024).
21. *Тиссэ Ж.-Ф.* Забвение пространства в экономической мысли // Пространственная экономика. 2007. № 4. С. 88—104.
22. *Тоффлер Э.* Третья волна. М.: Изд-во АСТ, 2004.
23. *Филатов И.В.* Дж.С. Милль о методологии политической экономии: завершение классического периода // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 93—105.
24. *Хан-Магомедов С.О.* Михаил Охитович. М.: Фонд «Русский авангард». 2009. 192 с.
25. *Чекмарев В.В.* Экономика в трехмерном формате: феноменология экономического пространства. Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010.
26. *Чекмарев В.В.* Экономическое пространство: странствия по двум мирам. Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010.
27. *Cowen T.* The Great Stagnation: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better. N.Y.: E.P. Dutton, 2011.
28. Has the ideas machine broken down? // The Economist. 2013. 12 Jan.: URL: <https://www.economist.com/briefing/2013/01/12/has-the-ideas-machine-broken-down> (дата обращения: 05.03.2024).
29. *R.A.* «The Great Stagnation» // The Economist. 2011. 27 Jan. Retrieved 2012. 26 Aug.: URL: <https://www.economist.com/free->

exchange/2011/01/27/the-great-stagnation (дата обращения: 05.03.2024).

30. The great innovation debate // *The Economist*. 2013. 12 Jan.: URL: <https://www.economist.com/leaders/2013/01/12/the-great-innovation-debate> (дата обращения: 05.03.2024).

31. *Thisse J.* L'oubli de l'espace dans la pensée économique // *Région et Développement*. 1997. No. 6. P. 13—39.

References

1. *Al'pidovskaya M.L., CHEkmarev V.V., CHEkmarev V.V., Sokolov D.P.* Predmet ekonomicheskoy teorii v koncepcii issledovaniya ekonomicheskogo prostranstva: Uchebno-metod. posobie dlya aspirantov ekonomicheskikh special'nostej. M.: Prometej, 2023. 104 s.

2. *Bodrunov S.D.* Transformacii XXI veka — chelovek, obshchestvo, cennosti, noonomika: material'noe VS ideal'noe, «fiziki» VS «liriki» // *Noonomika i nooobshchestvo. Al'manah trudov INIR im. S.YU. Vitte*. T. 2. 2023. № 3. S. 13—25. DOI: 10.37930/2782-618x-2023-2-3-13-25.

3. *Brezhnev L.I.* Vospominaniya: ZHizn' po zavodskomu gudku. SHuvstvo Rodiny. Malaya zemlya. Vozrozhdenie. Celina. M.: Izd-vo politicheskoy literatury, 1982. 223 s.

4. *Buzgalin A.V.* Protivorechiya samoupravleniya, centralizma i samostoyatel'nosti v planovom hozyajstve. M.: Izd-vo MGU, 1988.

5. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* Realizaciya obshchenarodnyh interesov. M.: Ekonomika, 1985.

6. K probleme planirovki socgoroda // *Vestnik Kommunisticheskoy Akademii*. 1930. № 42. S. 109—147.

7. *Kul'kov V.M.* Novaya real'nost' Rossii: uzly adaptacii // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 5. S. 61—72.

8. *Manahova I.V., Evtuh YU.V.* Cifrovoj protekcionizm kak napravlenie ekonomicheskoy politiki // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 5. S. 120—132.

9. *Megre V.N.* Sotvorenje. M.; SPb.: Dilya, 2000.

10. *Osipov YU.M.* Ul'traekonomika kak vysshaya istoricheskaya forma ekonomiki i vernaya predtecha postekonomiki // *Filosofiya hozyajstva*, 2019. № 4. S. 11—23.

11. *Ohitovich M.* Zametki po teorii rasseleniya // *Sovremennaya arhitektura*. 1930. № 1—2. S. 7—16.
12. *Ohitovich M.* K probleme goroda // *Sovremennaya arhitektura*. 1929. № 4. S. 130—134.
13. *Ohitovich M.* Ne gorod, a novyj tip rasseleniya // *Ekonomicheskaya zhizn'*. 1929. 7 dek.
14. *Ohitovich M.* Otchego gibnet gorod? // *Stroitel'stvo Moskvy*. 1930. № 1. S. 9—11.
15. *Ohitovich M.* Socializm goroda (otvet t. CHernya) // *Revoljuciya i kul'tura*. 1930. № 3. S. 50—58.
16. *Ohitovich M.* Socialisticheskiĭ sposob rasseleniya i socialisticheskiĭ tip zhil'ya // *Vestnik Kommunisticheskoy Akademii*. 1929. № 35—36. S. 334—344.
17. *Pavlov M.YU.* Vosproizvodstvo chelovecheskogo potentsiala v usloviyah kreativnoj ekonomiki: Dis. ... dokt. ekon. nauk. M., 2023.
18. *Pavlov M.YU.* Marks i marksizm o principah rasseleniya lyudej: budushchee za Rodovymi pomest'yami? // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2020. T. 2. № 20. S. 113—129.
19. *Pshenicyn I.V.* Mir kak hozyajstvo // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 6. S. 33—42.
20. Spisok poselenij, sostoyashchih iz Rodovyh pomestij Rossii 2024: URL: https://www.anastasia.ru/static/patrimony_list.php (data obrashcheniya: 05.03.2024).
21. *Tisse ZH.-F.* Zabvenie prostranstva v ekonomicheskoy mysli // *Prostranstvennaya ekonomika*. 2007. № 4. S. 88—104.
22. *Toffler E.* *Tret'ya volna*. M.: Izd-vo ACT, 2004.
23. *Filatov I.V.* Dzh.S. Mill' o metodologii politicheskoy ekonomii: zavershenie klassicheskogo perioda // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 2. S. 93—105.
24. *Han-Magomedov S.O.* Mihail Ohitovich. M.: Fond «Russkij avangard». 2009. 192 s.
25. *CHekmarev V.V.* *Ekonomika v trekhmernom formate: fenomenologiya ekonomicheskogo prostranstva*. Kostroma: Izd-vo KGU im. N.A. Nekrasova, 2010.
26. *CHekmarev V.V.* *Ekonomicheskoe prostranstvo: stranstviya po dvum miram*. Kostroma: Izd-vo KGU im. N.A. Nekrasova, 2010.